

УДК 338

DOI 10.5281/zenodo.20970416

**БОДНАР Алина Валериевна¹,
КРАСОЗОВ Артём Сергеевич¹**

¹ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», ул. Артёма, 58,
Донецк, Россия, 283001

АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНВЕРСИИ АБИТУРИЕНТОВ В ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Статья посвящена сравнительному анализу методов машинного обучения, применимых к прогнозированию конверсии абитуриентов в цифровых маркетинговых коммуникациях высшего учебного заведения. В работе обоснована актуальность применения интеллектуального анализа данных в маркетинговой деятельности высших учебных заведений в условиях цифровой трансформации сферы высшего образования, государственная значимость повышения эффективности приёмных кампаний и оптимизации распределения рекламных бюджетов. Рассмотрены текущие реалии и возможности использования цифровых каналов взаимодействия университетов с абитуриентами, включая веб-сайты, социальные сети, системы контекстной и таргетированной рекламы, email-маркетинг. Изучены научные публикации отечественных и зарубежных исследователей проблематики маркетинговой аналитики в образовании и применения алгоритмов классификации к задачам прогнозирования поведения целевой аудитории. Детально проанализированы и систематизированы теоретические основы четырёх методов машинного обучения: логистической регрессии, деревьев принятия решений, случайного леса и градиентного бустинга, представлены иллюстрации принципов их работы из фундаментальных источников. Охарактеризованы специфические особенности маркетинговых данных высших учебных заведений, включая выраженный дисбаланс классов, гетерогенность признаков пространства и сезонность, связанную с циклом приёмной кампании, и представлена их общая систематизация. Выделены все значимые критерии сравнения алгоритмов – интерпретируемость, точность прогнозирования, устойчивость к переобучению, вычислительная сложность и способность работать с дисбалансом классов, представлена сравнительная таблица достоинств и ограничений каждого метода применительно к маркетинговым данным высшего учебного заведения. Важным результатом проведённого исследования выступает предложенная поэтапная стратегия построения аналитической системы маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения, включающая последовательное внедрение моделей возрастающей сложности с учётом организационных и технических ограничений. Рассмотрены перспективы практической реализации аналитической системы на базе Донецкого национального технического университета. Сделаны соответствующие выводы о применимости каждого алгоритма, сформулированы рекомендации по выбору метода в зависимости от объёма данных, требований к интерпретируемости и вычислительных ресурсов.

Ключевые слова: абитуриенты, классификация, коммуникации, маркетинг, прогнозирование, машинное обучение, прогнозирование конверсии, случайный лес, градиентный бустинг, цифровой маркетинг.

Введение. Цифровая трансформация сферы высшего образования привела к существенному изменению каналов взаимодействия университетов с абитуриентами.

Современные высшие учебные заведения активно используют веб-сайты, социальные сети, контекстную и таргетированную рекламу для привлечения потенциальных студентов. Ежедневно цифровые платформы генерируют значительные объемы данных о поведении пользователей, однако традиционные методы веб-аналитики, оперирующие агрегированными показателями, не позволяют в полной мере использовать потенциал этих данных для принятия управленческих решений. Применение методов интеллектуального анализа данных позволяет выявлять скрытые закономерности в поведении целевой аудитории, прогнозировать эффективность маркетинговых кампаний и персонализировать коммуникационные стратегии.

Высокий интерес отечественных и зарубежных исследователей к проблематике маркетинговой аналитики в образовании и применению методов машинного обучения позволил выйти в свет множеству монографий, статей и учебных пособий. К числу исследователей вопросов маркетинговых коммуникаций следует отнести Котлера Ф. и Келлера К.Л., чья монография посвящена комплексному формированию принципов интегрированных маркетинговых коммуникаций и подходов к управлению маркетинговой деятельностью [1]; Кучерявенко С.А., чья научная статья посвящена определению специфики цифрового маркетинга образовательных услуг, каналов продвижения и метрик эффективности [2]; Хасты Т., Тибширани Р. и Фридмана Дж., чей фундаментальный труд содержит комплексное изложение элементов статистического обучения, включая методы классификации, регуляризации и оценки качества моделей [3]. Вопросы интеграции аналитики обучения и интеллектуального анализа образовательных данных исследовали Сименс Дж. и Бейкер Р., обосновавшие необходимость коммуникации между сообществами образовательной аналитики и интеллектуального анализа данных [4]. Фундаментальные основы прикладного машинного обучения с использованием библиотек Scikit-Learn и TensorFlow в своей монографии систематизировал Жерон О., подробно описавший алгоритмы классификации, ансамблевые методы и подходы к регуляризации моделей [5]. Архитектуру масштабируемой системы градиентного бустинга XGBoost, ставшей одним из наиболее эффективных инструментов для работы с табличными данными, разработали и описали Чен Т. и Гестрин К. [6]. Унифицированный подход к интерпретации прогнозов моделей машинного обучения на основе теории кооперативных игр – метод SHAP – предложили Лундберг С. и Ли С.-И., что позволило сделать результаты ансамблевых методов доступными для понимания специалистами предметной области [7]. Методические подходы к образовательной аналитике и применению статистических моделей для повышения точности прогноза набора студентов изложил коллектив Института образования НИУ ВШЭ, продемонстрировавший улучшение точности на 15–20% по сравнению с экспертными оценками [8].

Теоретические основы метода случайного леса и принципы построения ансамблей деревьев решений на основе бэггинга были заложены Брейманом Л. [9]. Компактное и практико-ориентированное изложение методов машинного обучения, включая алгоритм ID3 и деревья решений, представил Бурков А. [10]. Метод синтетической передискретизации меньшинства SMOTE для решения проблемы дисбаланса классов предложили Чавла Н.В., Бойер К.У., Холл Л.О. и Кегельмейер У.П. [11]. Высокоэффективную реализацию градиентного бустинга LightGBM, отличающуюся повышенной скоростью обучения на больших наборах данных, разработали Ке Г., Мэн К., Финли Т. и др. [12]. Важность ориентации образовательной аналитики на процессы обучения обосновали Гашевич Д., Доусон С. и Сименс Дж. [13]. Теоретические основы метода градиентного бустинга как жадной аппроксимации функций были заложены Фридманом Дж. [14]. Практическую реализацию алгоритмов машинного обучения на языке Python в библиотеке Scikit-learn описали Педрегоса Ф., Варокё Г., Грамфор А. и др. [15].

Большой перечень научных исследований, относящихся к маркетинговой аналитике в образовании и методам машинного обучения, свидетельствует о значимости и важности данного направления для обеспечения эффективности приёмных кампаний и развития высших учебных заведений в целом. Вместе с тем выбор конкретного алгоритма остаётся нетривиальным и требует учёта множества факторов: точности модели, интерпретируемости результатов, вычислительной сложности и устойчивости к переобучению. Комплексные системы, интегрирующие методы кластеризации для сегментации аудитории и классификации для прогнозирования конверсии, остаются недостаточно проработанными в контексте российской образовательной системы.

Целью данного исследования является сравнительный анализ основных методов машинного обучения, применимых к прогнозированию конверсии абитуриентов в цифровых маркетинговых коммуникациях высшего учебного заведения, и формулирование рекомендаций по выбору алгоритма для построения аналитической системы. Первичной целью является анализ теоретических основ логистической регрессии, деревьев принятия решений, случайного леса и градиентного бустинга с идентификацией их достоинств и ограничений применительно к маркетинговым данным высшего учебного заведения. Вторичной целью выступает систематизация критериев сравнения алгоритмов, выявление специфических характеристик маркетинговых данных вузов, табличное и графическое представление результатов сравнительного анализа. А третичной целью данного исследования является построение поэтапной стратегии аналитической системы маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения и определение перспектив её практической реализации на базе Донецкого национального технического университета.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляет применение сравнительного анализа алгоритмов машинного обучения и систематический обзор научной литературы, что позволяет системно выявить ключевые достоинства и ограничения каждого метода применительно к задаче прогнозирования конверсии абитуриентов. Теоретической базой служат фундаментальные научные труды в области машинного обучения, в частности монография Жерона О. [5], работы Хасты Т., Тибириани Р. и Фридмана Дж. [3], а также исследования Чена Т. и Гестрина К. по архитектуре градиентного бустинга [6] и Лундберга С. по методам интерпретации моделей [7], дополненные актуальными публикациями по маркетинговой аналитике в образовании, обеспечивающими достоверность выводов. Междисциплинарный характер работы проявляется в комплексном анализе методов машинного обучения и маркетинговой практики вузов, включая сравнительное изучение алгоритмов классификации и мониторинг специфических характеристик маркетинговых данных образовательных учреждений. В качестве критериев сравнения алгоритмов выбраны: точность прогнозирования, интерпретируемость результатов, устойчивость к переобучению, способность работать с дисбалансом классов, вычислительная сложность и требования к настройке гиперпараметров. Для структурирования результатов и определения перспективных направлений применения каждого алгоритма использован системный подход, охватывающий теоретические, практические и организационные аспекты построения аналитической системы маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения.

Результаты. Цифровые маркетинговые коммуникации высшего учебного заведения представляют собой комплекс мероприятий по продвижению образовательных услуг с использованием электронных каналов взаимодействия. Ключевыми каналами выступают: официальный веб-сайт университета, страницы в социальных сетях, системы контекстной и таргетированной рекламы, email-маркетинг. Каждый канал характеризуется специфическими метриками эффективности и особенностями взаимодействия с

аудиторией.

Целевая аудитория маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения неоднородна и включает несколько сегментов: абитуриенты, их родители, выпускники колледжей, специалисты, желающие получить дополнительное образование. Каждый сегмент характеризуется специфическими потребностями, мотивами выбора вуза и паттернами поведения в цифровой среде.

Важной особенностью является длительность процесса принятия решения о выборе вуза. По данным исследований в области образовательной аналитики, этот период составляет от 3 до 12 месяцев и предполагает множественные контакты абитуриента с информационными ресурсами университета [4]. Это создаёт сложную модель атрибуции маркетинговых каналов и требует отслеживания полного пути пользователя.

Конверсия в маркетинговых коммуникациях высшего учебного заведения представляет собой последовательность целевых действий: посещение сайта, просмотр образовательных программ, подписка на рассылку, регистрация на день открытых дверей, подача документов, зачисление. Анализ воронки конверсии позволяет выявить проблемные этапы и оптимизировать маркетинговую стратегию.

Маркетинговые данные вузов обладают рядом специфических характеристик, которые необходимо учитывать при выборе алгоритма машинного обучения. Во-первых, характерен выраженный дисбаланс классов: доля абитуриентов, совершивших целевое действие, обычно составляет 5–15% от общего числа посетителей сайта. Во-вторых, признаковое пространство включает как количественные переменные – время на сайте, глубина просмотра, так и категориальные – источник трафика, регион, направление подготовки. В-третьих, данные имеют выраженную сезонность, связанную с циклом приёмной кампании.

Основными источниками данных для интеллектуального анализа выступают системы веб-аналитики – Яндекс.Метрика, статистика социальных сетей, данные CRM-систем, результаты email-кампаний, информация рекламных кабинетов. Интеграция разнородных источников представляет техническую задачу, требующую применения ETL-процессов.

Логистическая регрессия является одним из базовых методов бинарной классификации. Модель оценивает вероятность принадлежности объекта к положительному классу с помощью сигмоидальной функции. Основным достоинством метода является высокая интерпретируемость: веса модели напрямую показывают, как каждый признак влияет на вероятность конверсии. Маркетолог может легко понять, что, например, увеличение времени на сайте повышает вероятность подачи заявления, а переход из определённого источника трафика снижает её [5].

Вместе с тем логистическая регрессия предполагает линейную разделимость классов и не способна улавливать сложные нелинейные зависимости в данных. В контексте маркетинга вузов это означает, что метод может не учитывать сложные взаимодействия между признаками, например, зависимость конверсии от комбинации источника трафика и времени суток.

Деревья решений строят иерархическую систему правил классификации путём рекурсивного разбиения пространства признаков. Как описывает Бурков А., алгоритм ID3 на каждом шаге находит признак и пороговое значение, минимизирующие энтропию получаемых подмножеств [10]. На рисунке 1 представлена иллюстрация алгоритма построения дерева решений.

На рисунке 2 представлен пример обученного дерева принятия решений. В каждом узле указаны: условие расщепления, индекс Джини, количество образцов и распределение по классам [5].

Деревья обладают высокой интерпретируемостью – правила классификации могут

быть визуализированы и объяснены маркетологу. Они не требуют масштабирования признаков и естественным образом работают с категориальными переменными. Однако без ограничений деревья склонны к переобучению: модель запоминает обучающие данные вместо того, чтобы выявлять общие закономерности.

Рис. 1. Иллюстрация алгоритма построения дерева решений [10]

Рис. 2. Пример дерева принятия решений [5]

Для ограничения сложности модели применяется регуляризация – установка ограничений на максимальную глубину дерева, минимальное число образцов в листовом узле и другие гиперпараметры. На рисунке 3 наглядно продемонстрирован эффект регуляризации: модель слева обучена без ограничений и переобучена, модель справа обучена с ограничением минимального числа образцов в листе и обобщается значительно лучше [5].

Метод случайного леса решает проблему переобучения деревьев решений путём построения ансамбля из множества независимых деревьев, обучаемых на случайных подвыборках данных. Данный подход называется бэггингом. Каждое дерево обучается на

бутстрэп-выборке – случайном подмножестве обучающей выборки с возвращением. При каждом расщеплении узла рассматривается не весь набор признаков, а лишь случайно выбранная часть. Итоговое решение принимается путём мажоритарного голосования всех деревьев ансамбля.

Рис. 3. Влияние регуляризации на границы деревьев решений [5]

Как отмечает Жерон О., ансамбль имеет сопоставимое смещение с одиночным деревом, но значительно меньшую дисперсию. На практике это означает, что случайный лес допускает примерно столько же систематических ошибок, однако его граница решений характеризуется значительно меньшей нерегулярностью [5]. Важным преимуществом метода является встроенная оценка важности признаков, позволяющая маркетологу определить, какие факторы наиболее сильно влияют на конверсию абитуриентов.

Кроме того, случайный лес устойчив к дисбалансу классов, что особенно актуально для маркетинговых данных вузов, где доля положительного класса невелика. Метод также позволяет использовать оценку на неиспользуемых образцах – около 37% данных, не вошедших в бутстрэп-выборку каждого дерева, для оценки качества модели без отдельного проверочного набора.

Градиентный бустинг представляет собой ещё один ансамблевый метод, однако, в отличие от случайного леса, деревья в нём строятся последовательно. Каждая новая модель обучается не на исходных данных, а на остаточных ошибках предыдущего прогнозатора. Таким образом, ансамбль постепенно уменьшает ошибку, «подгоняя» каждое следующее дерево к тем образцам, на которых предыдущие деревья ошибались.

На рисунке 4 продемонстрирован принцип работы градиентного бустинга. В левой колонке показаны прогнозы отдельных деревьев и остаточные ошибки, на которых обучается каждое следующее дерево. В правой колонке видно постепенное улучшение прогноза ансамбля по мере добавления новых деревьев. После трёх итераций ансамбль значительно точнее аппроксимирует целевую зависимость, чем любое отдельное дерево [5].

Чен Т. и Гестрин К. описали архитектуру XGBoost, которая стала одним из наиболее эффективных инструментов для работы с табличными данными [6]. Теоретические основы метода градиентного бустинга как аппроксимации функций были заложены Фридманом Дж. [14]. Помимо XGBoost, широкое распространение получила реализация LightGBM, отличающаяся более высокой скоростью обучения на больших наборах данных [12]. Обе реализации демонстрируют наилучшую точность в большинстве прикладных задач классификации.

Основным недостатком градиентного бустинга является низкая интерпретируемость результатов. Для решения этой проблемы Лундберг С. предложил

метод SHAP, основанный на теории кооперативных игр, который позволяет объяснить вклад каждого признака в индивидуальный прогноз модели [7]. Применение SHAP делает результаты ансамблевых методов доступными для понимания маркетологами.

Рис. 4. Принцип работы градиентного бустинга [5]

На основании проведённого обзора методов машинного обучения и анализа особенностей маркетинговых данных вузов в таблице представлен сравнительный анализ применимости рассматриваемых алгоритмов. Критериями сравнения выбраны: достоинства метода в контексте маркетинговой аналитики вуза и ограничения, которые необходимо учитывать при практическом применении (таблица 1).

Таблица 1. Применимость методов к маркетинговым данным высшего учебного заведения

Метод 1	Достоинства 2	Ограничения 3
Логистическая регрессия	Прозрачность для маркетологов; быстрое обучение; устойчивость при малых выборках; не требует значительных вычислительных ресурсов	Не учитывает нелинейные зависимости; низкая точность при сложных паттернах поведения абитуриентов
Дерево решений	Визуализация правил классификации; работа с категориальными признаками без дополнительного кодирования; не требует масштабирования	Склонность к переобучению без регуляризации; нестабильность при незначительных изменениях в данных

Окончание табл. 1

1	2	3
Случайный лес	Устойчивость к переобучению; работа с дисбалансом классов; встроенная оценка важности признаков; параллельное обучение	Сложность интерпретации ансамбля; высокие требования к оперативной памяти при большом числе деревьев
Градиентный бустинг	Наивысшая точность на табличных данных; встроенная обработка пропусков; эффективная регуляризация; поддержка категориальных признаков в LightGBM	Требует тщательной настройки гиперпараметров; непрозрачность модели без SHAP; последовательное обучение замедляет процесс

Составлено авторами на основе [3; 5; 6; 9].

Каждый метод имеет свою область оптимального применения. Логистическая регрессия наилучшим образом подходит для начального этапа построения аналитической системы, когда важна прозрачность модели и объём доступных данных невелик. Деревья решений целесообразны для первичного анализа и формирования первичного понимания структуры данных. Случайный лес представляет собой надёжное решение, обеспечивающее высокую точность без сложной настройки. Градиентный бустинг рекомендуется при наличии достаточного объёма данных и необходимости максимальной точности прогнозирования.

Важно отметить, что при работе с маркетинговыми данными вузов дисбаланс классов является существенной проблемой для всех рассматриваемых методов. Для её решения рекомендуется применение техник передискретизации, в частности, метода SMOTE [11], а также использование взвешенных функций потерь при обучении моделей.

На основании проведённого сравнительного анализа предлагается поэтапная стратегия построения аналитической системы маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения. Концептуальная схема аналитической системы представлена на рисунке 5.

На первом этапе целесообразно реализовать базовую модель на основе логистической регрессии. Данная модель обеспечит интерпретируемый базовый уровень качества и позволит выявить наиболее значимые признаки, влияющие на конверсию абитуриентов. Результаты базовой модели могут быть представлены маркетологам в понятной форме и использованы для корректировки текущей стратегии продвижения.

На втором этапе следует обучить модели случайного леса и градиентного бустинга и сравнить их эффективность с базовой моделью на валидационной выборке. Практическая реализация алгоритмов может быть выполнена с использованием библиотеки Scikit-learn [15]. Для оценки качества рекомендуется использовать метрики Accuracy, F1-score и AUC-ROC. При этом для обеспечения воспроизводимости результатов необходимо применять стратифицированную перекрёстную проверку.

На третьем этапе рекомендуется внедрить систему автоматического переобучения моделей по результатам каждой приёмной кампании. Данные предыдущих кампаний должны использоваться для обучения, а текущая кампания – для валидации и постепенного обновления модели. Такой подход позволит учитывать изменения в поведении аудитории и адаптировать прогнозы к текущим условиям.

Помимо выбора алгоритма, важным аспектом является формирование признакового пространства. Для обучения моделей рекомендуется использовать следующие группы признаков: временные – час посещения сайта, день недели, близость к дате окончания приёма документов; демографические – возраст, регион проживания;

поведенческие – глубина просмотра, время на сайте, источник трафика, количество повторных визитов; контентные – тематика просмотренных страниц, скачанные учебные планы.

Рис. 5. Концептуальная схема аналитической системы маркетинговых коммуникаций высшего учебного заведения

Коллектив Института образования НИУ ВШЭ продемонстрировал, что даже относительно простые статистические модели способны повысить точность прогноза набора на 15–20% по сравнению с экспертными оценками [8]. Вместе с тем применение

ансамблевых методов позволяет дополнительно улучшить результат за счёт учёта нелинейных зависимостей в данных.

Перспективы практической реализации предложенной аналитической системы рассматриваются на базе Донецкого национального технического университета. Университет располагает необходимой информационной инфраструктурой: функционирует официальный веб-сайт с системой веб-аналитики, ведутся официальные страницы в социальных сетях ВКонтакте и МАХ, осуществляется взаимодействие с абитуриентами через цифровые каналы приёмной комиссии. Накопленные данные о поведении посетителей сайта, статистика рекламных кампаний и сведения о поданных заявлениях формируют достаточную информационную базу для обучения моделей машинного обучения. При этом специфика вуза, связанная с особенностями региона и контингента абитуриентов, обуславливает необходимость адаптации общих подходов к конкретным условиям.

Внедрение аналитической системы в маркетинговую деятельность ДонНТУ позволит решить ряд практических задач: прогнозировать количество поданных заявлений по направлениям подготовки, выявлять наиболее эффективные каналы привлечения абитуриентов, оптимизировать распределение ограниченного рекламного бюджета между цифровыми платформами и персонализировать информационные рассылки для различных сегментов целевой аудитории. Реализация первого этапа стратегии – построение базовой модели на основе логистической регрессии с использованием данных приёмной кампании позволит верифицировать теоретические выводы настоящего исследования на реальных данных университета.

Анализ существующих исследований также показывает, что комплексные системы, интегрирующие методы кластеризации для сегментации аудитории и классификации для прогнозирования конверсии, остаются недостаточно проработанными в контексте российской образовательной системы [13].

Обсуждение результатов. Проведённый сравнительный анализ четырёх методов машинного обучения позволил выявить ряд закономерностей, согласующихся с результатами исследований других авторов и дополняющих их в контексте маркетинговой аналитики высших учебных заведений.

Полученные результаты подтверждают выводы Хасты Т., Тибширани Р. и Фридмана Дж. [3] о том, что выбор алгоритма машинного обучения определяется не только его теоретической точностью, но и характеристиками конкретного набора данных. Применительно к маркетинговым данным вузов ключевыми характеристиками являются дисбаланс классов, гетерогенность признакового пространства и сезонность, что существенно сужает круг эффективных методов.

Результаты сравнительного анализа согласуются с выводами Чена Т. и Гестрина К. [6] о превосходстве градиентного бустинга на табличных данных. Однако в контексте маркетинговой аналитики вуза данное преимущество в точности необходимо соотносить с требованиями к интерпретируемости модели. Как показал анализ, применение метода SHAP [7] позволяет частично компенсировать низкую прозрачность ансамблевых методов, однако требует дополнительных компетенций от специалистов маркетингового подразделения.

Вместе с тем, необходимо отметить ограничения проведённого исследования. Во-первых, сравнительный анализ выполнен на теоретическом уровне без экспериментальной верификации на реальных данных приёмной кампании. Во-вторых, рассмотрены четыре метода классификации, тогда как в литературе описаны и другие подходы, в частности нейронные сети и методы опорных векторов, которые также могут быть применимы к данной задаче. В-третьих, вопросы интеграции методов кластеризации и классификации в единую аналитическую систему рассмотрены лишь концептуально, что, как отмечают

Гашевич Д., Доусон С. и Сименс Г. [13], остаётся недостаточно проработанным направлением в контексте российской образовательной системы.

Направлениями дальнейшей работы являются: экспериментальная апробация рассмотренных методов на данных приёмной кампании Донецкого национального технического университета, разработка методики формирования признакового пространства на основе данных веб-аналитики и CRM-системы приёмной комиссии, а также проектирование архитектуры интегрированной аналитической системы, объединяющей модули сегментации аудитории и прогнозирования конверсии.

Заключение. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, следует заключить, что проведённый сравнительный анализ четырёх методов машинного обучения, применимых к прогнозированию конверсии абитуриентов в цифровых маркетинговых коммуникациях вуза: логистической регрессии, деревьев принятия решений, случайного леса и градиентного бустинга, позволяет осуществить выбор лучшего метода.

Установлено, что алгоритмы градиентного бустинга обеспечивают наивысшую точность на табличных данных, однако требуют применения дополнительных методов интерпретации, таких как SHAP. Случайный лес демонстрирует хороший баланс между точностью и устойчивостью к переобучению, что делает его оптимальным выбором при ограниченных ресурсах настройки. Логистическая регрессия обеспечивает наиболее прозрачную интерпретацию и рекомендуется в качестве базовой модели на начальном этапе.

Предложена поэтапная стратегия построения аналитической системы маркетинговых коммуникаций вуза, включающая последовательное внедрение моделей возрастающей сложности с учётом специфики маркетинговых данных: дисбаланса классов, сезонности и гетерогенности признакового пространства.

Практическая значимость результатов заключается в систематизации знаний о методах машинного обучения применительно к маркетинговой аналитике высших учебных заведений и формировании методологической основы для проектирования аналитической системы.

Список литературы

1. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 15-е изд. – СПб.: Питер, 2021. – 848 с.
2. Кучерявенко, С.А. Цифровой маркетинг и контроль за эффективностью онлайн-платформы университета / С.А. Кучерявенко // Экономика. Информатика. – 2025. – Т. 52, №1. – С. 56–65.
3. Hastie, T. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction / T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. – 2nd ed. – New York : Springer, 2009. – 745 p.
4. Siemens, G. Learning Analytics and Educational Data Mining: Towards Communication and Collaboration / G. Siemens, R.S.J.d. Baker // Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge. – 2012. – P. 252–254.
5. Жерон, О. Прикладное машинное обучение с помощью Scikit-Learn и TensorFlow / О. Жерон. – СПб.: Альфа-книга, 2018. – 688 с.
6. Chen, T. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System / T. Chen, C. Guestrin // Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference. – 2016. – P. 785–794.
7. Lundberg, S. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions / S. Lundberg, S.-I. Lee // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2017. – Vol. 30. – P. 4765–4774.
8. Образовательная аналитика: методические подходы / Институт образования

НИУ ВШЭ. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2022. – 256 с.

9. Breiman, L. Random Forests / L. Breiman // Machine Learning. – 2001. – Vol. 45, No. 1. – P. 5–32.

10. Бурков, А. Машинное обучение без лишних слов / А. Бурков. – СПб.: Питер, 2020. – 192 с.

11. Chawla, N.V. SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique / N.V. Chawla, K.W. Bowyer, L.O. Hall, W.P. Kegelmeyer // Journal of Artificial Intelligence Research. – 2002. – Vol. 16. – P. 321–357.

12. Ke, G. LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree / G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, T.-Y. Liu // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2017. – Vol. 30. – P. 3146–3154.

13. Gasevic, D. Let's Not Forget: Learning Analytics Are About Learning / D. Gasevic, S. Dawson, G. Siemens // TechTrends. – 2015. – Vol. 59, No. 1. – P. 64–71.

14. Friedman, J.H. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine / J.H. Friedman // Annals of Statistics. – 2001. – Vol. 29, No. 5. – P. 1189–1232.

15. Pedregosa, F. Scikit-learn: Machine Learning in Python / F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort [et al.] // Journal of Machine Learning Research. – 2011. – Vol. 12. – P. 2825–2830.

Боднар Алина Валериевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, Россия

E-mail: linabykova13@ya.ru

ORCID: 0000-0002-1800-0178

AuthorID: 863066

Красозов Артём Сергеевич, магистрант кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, Россия

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Поступила в редакцию 15.04.2026 г.

UDC 338

DOI 10.5281/zenodo.20970416

BODNAR Alina¹,
KRASOZOV Artem¹

¹ Donetsk National Technical University, Artem Str. 58, Donetsk, Russia, 283001

ANALYSIS OF MACHINE LEARNING METHODS FOR PREDICTING CONVERSION OF APPLICANTS IN DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

This article presents a comparative analysis of machine learning methods applicable to predicting applicant conversion rates in digital marketing communications at a higher education institution. The paper substantiates the relevance of data mining in university marketing efforts amid the digital transformation of higher education, as well as the national importance of improving the effectiveness of admissions campaigns and optimizing advertising budget allocation. It examines the current realities and potential of using digital channels for university interactions with applicants, including websites, social media, contextual and targeted advertising systems, and email marketing. It also examines scientific publications by Russian and international researchers on marketing analytics in education and the application of classification algorithms to predicting target audience behavior. The theoretical foundations of four machine learning methods—logistic regression, decision trees, random forests, and gradient boosting—are analyzed in detail and systematized, and illustrations of their operating principles from fundamental sources are provided. This article characterizes the specific features of university marketing data, including pronounced class imbalance, heterogeneity of the feature space, and seasonality associated with the admissions cycle. It also presents a general systematization of these features. All significant criteria for comparing algorithms are highlighted: interpretability, forecasting accuracy, resistance to overfitting, computational complexity, and the ability to handle class imbalance. A comparative table of the advantages and limitations of each method as applied to university marketing data is presented. An important result of this study is the proposed step-by-step strategy for building an analytical system for university marketing communications, including the consistent implementation of models of increasing complexity, taking into account organizational and technical constraints. The prospects for the practical implementation of the analytical system at Donetsk National Technical University are considered. Conclusions are drawn regarding the applicability of each algorithm, and recommendations are formulated for choosing a method depending on the data volume, interpretability requirements, and computing resources.

Key words: *applicants, classification, communications, marketing, forecasting, machine learning, conversion forecasting, random forest, gradient boosting, digital marketing.*

References

1. Kotler, F. & Keller, K.L. (2021) [*Marketing Management*]. 15th ed. St. Petersburg: Piter. 848 p. (In Russian).
2. Kucheryavenko, S.A. (2025) [Digital marketing and control over the effectiveness of the university online platform]. *E`konomika. Informatika = Economics. Informatics*. 52 (1), 56-65. (In Russian).
3. Hastie, T., Tibshirani, R. & Friedman, J. (2009) *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2nd ed. New York: Springer. 745 p.
4. Siemens, G. & Baker, R.S.J.d. (2012) *Learning Analytics and Educational Data*

Mining: Towards Communication and Collaboration In: *Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge*, pp. 252–254.

5. Zheron, O. (2018) [*Applied Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow*]. St. Petersburg: Alfa-kniga. 688 p. (In Russian).

6. Chen, T. & Guestrin, C. (2016) XGBoost: A Scalable Tree Boosting System In: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference*, pp. 785–794.

7. Lundberg, S. & Lee, S.-I. (2017) A Unified Approach to Interpreting Model Predictions In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30, pp. 4765–4774.

8. Institute of Education, National Research University Higher School of Economics (2022) [*Educational analytics: methodological approaches*]. Moscow: HSE Publishing House. 256 p. (In Russian).

9. Breiman, L. (2001) Random Forests. *Machine Learning*. 45 (1), 5–32.

10. Burkov, A. (2020) [*Machine learning without unnecessary words*]. St. Petersburg: Piter. 192 p. (In Russian).

11. Chawla, N.V., Bowyer, K.W., Hall, L.O. & Kegelmeyer, W.P. (2002) SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*. 16, 321–357.

12. Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q. & Liu, T.-Y. (2017) LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30, pp. 3146–3154.

13. Gasevic, D., Dawson, S. & Siemens, G. (2015) Let's Not Forget: Learning Analytics Are About Learning. *TechTrends*. 59 (1), 64–71.

14. Friedman, J.H. (2001) Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *Annals of Statistics*. 29 (5), 1189–1232.

15. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A. et al. (2011) Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*. 12, 2825–2830.

Bodnar Alina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of L.P. Feldman Software Engineering Department, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia

E-mail: tkacheva.av@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-1800-0178

AuthorID: 863066

Krasozov Artem, Master Student of L.P. Feldman Software Engineering Department, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russia

ORCID: 0009-0001-9063-5426

AuthorID: 1241176

Received 15.04.2026